

PEMBINAAN KINERJA PROFESIONALISME PENDIDIK KURSUS BERBASIS MANAJEMEN PIMPINAN PADA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

Deti Rostini¹
Dewi Fajaryati²
Otto Fajariato³
Yhonanda Harsono⁴

ABSTRACT

Professionalism Development Guidance of educators who always exist in the world of non-formal education considering that in general there is a weak education of educators, attenuators and educators in activities, there are still good routines in strategies, methods, techniques, media, etc., also rules about roles as motivators and managers in managing human resources. The purpose of the study was to find out about the Development of Professionalism Performance of Course Educators Based on Leadership Management in West Bangka Regency LKP. The theory used in the study is a naturalistic qualitative approach. While solutions to improve educator professionalism can be used in the educator process so that the quality increases. Management of educator professionalism is an appropriate step in solving this problem. The steps that can be taken are errors and processes that lead to coaching, organizing, implementing coaching, and the results of coaching.

Keywords: professionalism development, performance, course

¹ Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Islam Nusantara Bandung, email: yankty59@gmail.com

² SMA Negeri 1 Selakau, Indonesia, email: dhewifajaryati@gmail.com

³ STMIK Bina Sarana Global, Indonesia, email: ofajariato@gmail.com

⁴ Universitas Pamulang, Indonesia, email: yhonanda2906@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pendidik kursus adalah garda terdepan dalam pendidikan non-formal, Pendidik kursus merupakan pendidik profesional dengan beberapa tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Tugas utama seorang pendidik kursus akan menjadi efektif jika pendidik kursus memiliki derajat profesionalisme yang tinggi yang tercermin dari empat kompetensi yang dimilikinya. Empat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik tersebut adalah kompetensi profesi, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi pedagogik.

Kompetensi profesi dapat dimaknai sebagai keterampilan pendidik dalam menyampaikan materi kursus kepada peserta didik yang dihadapinya. Kompetensi ini terlihat pada seorang pendidik kursus, jika dia dapat menciptakan pembelajaran kursus yang efektif, efisien, menyenangkan. Ditunjang dengan metode yang relevan dengan materi kursus serta penyampaian pembelajaran kursus yang tidak membosankan. Pendidik profesional yang terpenting dapat memotivasi peserta didik untuk bergairah dalam belajar. Hal ini menjadi penting karena kompetensi profesi erat kaitannya dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran kursus dalam kegiatan belajar mengajar.

Menurut Syaodih (1988) guru memegang peranan yang cukup penting baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum. Guru adalah perencana, pelaksana, dan pengembang kurikulum bagi kelasnya. Selain itu guru bertindak pula sebagai pengevaluasi dan penyempurna kurikulum. Menyadari hal ini betapa pentingnya untuk meningkatkan aktivitas, kreatifitas, kualitas, dan profesionalisme guru.

Pendidik-pendidik kursus yang memenuhi kriteria profesional inilah yang diharapkan akan mampu menjalankan fungsi utamanya secara efektif dan efisien untuk mewujudkan proses pendidikan dan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab.

Pimpinan kursus yang profesional akan mengimplementasikan visi dan misi menjadi aksi. Visi dan misi bukan hanya slogan tanpa makna pada seorang pimpinan kursus profesional. Fungsi dan peran pimpinan kursus sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator benar-benar dijalankan oleh seorang pimpinan kursus yang mempunyai kompetensi.

Pada seorang pimpinan kursus yang mempunyai kompetensi, analisis SWOT dengan mudah dapat dilakukan. Analisis SWOT Ruang lingkup penelitian pembinaan profesionalisme pendidik ini didasari pada batasan masalah dalam manajemen pimpinan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Dengan tujuan untuk mengetahui gambaran kinerja profesionalisme pendidik kursus dalam manajemen Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di Kabupaten Bandung Barat.

METODE

Metode yang digunakan metoda kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menurut Nasution (2006:63) Penelitian deskriptif disebut kegiatan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau gagasan suatu konsep atau gejala. Dengan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Dengan lokasi penelitian LKP Sangamitra dan LKP Yanti Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat. Subjek penelitian yang dipilih sebagai

sampel yang dianggap mewakili keseluruhan subjek penelitian yang ada. Subjek penelitian diperlukan sebagai sumber data dan informasi. Sedangkan prosedur pengumpulan data penelitian kualitatif dikelompokkan menjadi tiga kelompok yakni: tahap orientasi, tahap eksplorasi, tahap member check.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Pembinaan kinerja pendidik kursus merupakan poin penting dalam upaya meningkatkan profesionalisme pendidik di Lembaga Kursus dan Pelatihan. Meskipun cara Lembaga Kursus Pelatihan dalam upaya peningkatan kinerja pendidik kursus mempunyai perbedaan dalam metodenya, tetapi pada dasarnya upaya pembinaan pendidik kursus mengarah pada substansi yang sama. Pada tahap perencanaan dalam upaya pembinaan kinerja pendidik di Lembaga Kursus dan Pelatihan, sesuai hasil wawancara dan observasi. Lembaga Kursus dan Pelatihan yang dilakukan antara lain: penyusunan visi dan misi LKP, penyusunan tujuan LKP, penyusunan sasaran LKP, evaluasi diri LKP (EDS), program tahunan LKP, dan RKAS LKP. Pembinaan dan penilaian pendidik kursus mengacu kepada evaluasi diri LKP, maka akan kelihatan tujuan dan program yang belum tercapai, sehingga penyusunan program peningkatan dan pembinaan kinerja bisa diperbaiki pada tahun berjalan atau tahun setelahnya. Tahap pengorganisasian pembinaan kinerja agar pelaksanaan pembinaan kinerja pendidik jelas arahnya, serta sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka terlebih dahulu dibuat atau ditunjuk koordinator penilaian kinerja berkelanjutan dalam program ini. Pengorganisasian dibawah komando pimpinan kursus ditentukan melalui rapat khusus yang melibatkan seluruh

stakeholder pada Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut.

Sistem pembinaan dan penilaian kinerja yang terjadi di Lembaga Kursus dan Pelatihan dilaksanakan setelah ada kesepakatan antara pendidik dan Pimpinan kursus, atau antara Pendidik kursus dan penilik, atau antara Pendidik baru dengan Pendidik senior. Pada tahap pelaksanaan sebelum pengamatan dilakukan. Pimpinan Kursus mengadakan pertemuan khusus dengan Pendidik. Di sini dikemukakan hal-hal yang terkait akan tersedianya dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan penilaian kinerja pendidik, dikemukakan jadwal pelaksanaan penilaian kinerja pendidik, serta format laporan yang akan dijadikan evaluasi akhir dalam pelaksanaan penilaian kinerja pendidik.

Pelaksanaan pembinaan lain yang dilakukan di LKP dalam rangka peningkatan kinerja pendidik kursus antara lain adalah mengirimkan tenaga kependidikan dalam hal ini pendidik untuk mengikuti program pendidikan atau pelatihan. Program pendidikan diarahkan pada mereka yang belum memiliki tingkat pendidikan Strata satu (S-1), pendidikan yang diambil diusahakan harus linier dengan rumpun yang diampunya.

2. Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian adalah merangkum deskripsi penelitian dikaitkan dengan teori yang relevan untuk dijadikan bahan dalam menarik kesimpulan.

Kesatu Tahap Penyusunan Perencanaan Pimpinan Kursus dalam Pembinaan Kinerja Pendidik Kursus, yang Perencanaan dapat disusun berdasarkan langkah-langkah yang mana dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan dapat disusun berdasarkan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan. yang lebih utama perencanaan dibuat agar dapat

dilaksanakan dengan mudah dan tepat sasaran.

Kedua Tahap Pengorganisasian Pimpinan Kursus dalam pembinaan Kinerja Pendidik Kursus agar program peningkatan kinerja pendidik kursus berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Terlebih dahulu disusun struktur organisasinya sehingga apa, siapa, dan kapan program itu harus berjalan, struktur organisasi yang dibuat disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Prosedur pembentukan struktur organisasi diperlukan agar tujuan dari apa yang direncanakan jelas tujuannya. Tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Pada tahap ini kegiatan pembinaan kinerja pendidik dibentuk kepanitiaan yang terdiri dari stakeholder pada sekolah antara lain: penanggung jawab pimpinan kursus, ketua panitia penyelenggara dalam hal ini adalah pembantu pimpinan kursus, sekretaris, dan pendidik- pendidik kursus senior.

Ketiga Tahap Pelaksanaan Kepala Sekolah dalam Pembinaan Kinerja Pendidik Kursus. Berbagai upaya ditempuh oleh pimpinan kursus dalam rangka peningkatan kinerja pendidik kursus. Pada kedua LKP pelaksanaan pembinaan kinerja pendidik kursus dilakukan dengan: 1) pembinaan secara individu dan kelompok; 2) mengikut sertakan dalam kegiatan kegiatan di luar kursus seperti pelatihan, penataran, penyetaraan ijazah, workshop, IHT, seminar, pendampingan kurikulum, dll; 3) menambah sarana dan prasarana; 4) penilaian kinerja pendidik kursus ;4) supervisi pendidik kursus.

Dalam konteks aplikatif kemampuan pendidik profesional dapat diwujudkan dalam penguasaan kompetensi berikut ini: 1) menguasai materi; 2) dapat mengelola program belajar mengajar; 3) dapat mengelola kelas; 4) dapat menggunakan media dan sumber; 5) menguasai landasan

pendidikan kursus; 6) menguasai interaksi belajar mengajar; 7) menilai prestasi peserta didik; 8) mengenal administrasi kursus; 10) memahami prinsip-prinsip hasil penelitian guna keperluan pengajaran (Suryasubrata: 1997:4): Konteks aplikatif di atas dapat terwujud jika kepala sekolah sebagai pemimpin dapat memberikan pembinaan dengan dengan tepat untuk guru yang menjadi rekan kerjanya. Kegiatan supervisi adalah merupakan kegiatan- kegiatan yang wajib dilaksanakan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan kegiatan supervisi dilaksanakan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Hal ini perlu dilakukan karena proses belajar mengajar yang dilaksanakan guru merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan sebagai pemegang peranan utama.

Keempat Tahap Evaluasi Pimpinan Kursus dalam Pembinaan Kinerja Pendidik Kursus. Tujuan pimpinan kursus dalam melaksanakan penilaian kinerja yang dilaksanakan pendidik kursus dalam kurun satu semester. Bukan untuk mencari kesalahan yang dilakukan guru melainkan bertujuan untuk menilai kemampuan pendidik kursus dalam menerapkan semua kompetensi keterampilan yang diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar (KBM). Dengan demikian kinerja pendidik sebagai gambaran kekuatan dan kelemahan pendidik kursus akan teridentifikasi sebagai analisis kebutuhan atau audit keterampilan penilaian juga dimaksudkan untuk perencanaan pembinaan keprofesian berkelanjutan (PKB) Penilaian kinerja pendidik kursus dilaksanakan setiap semester yang meliputi; 1) kompetensi pedagogik; 2) kompetensi kepribadian; 3) kompetensi sosial; 4) kompetensi profesional.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian terdapat beberapa aspek hasil temuan yaitu peran manajerial yang baik, efektif dan efisien dari Pimpinan Kursus mempunyai dampak yang positif terhadap peningkatan kinerja pendidik kursus. Melalui kegiatan yang terencana, terorganisir, diawasi, dan dievaluasi, serta tindak lanjutnya maka kegiatan pembinaan kinerja pendidik dapat menumbuhkan semangat, etos kerja, dan kinerja yang positif, karena akan terasa manfaatnya baik bagi pendidik kursus yang bersangkutan maupun bagi pimpinan kursus.

- a. Dalam merencanakan pembinaan kinerja pendidik kursus dilakukan penyusunan yang diawali dengan analisis terhadap permasalahan yang dihadapi pendidik dalam pembelajaran kursus, permasalahan diangkat dalam rapat kerja LKP. Permasalahan meliputi pengembangan perencanaan pembelajaran kursus baik silabus maupun RPP, atau berupa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar serta pemanfaatan teknologi informasi.
- b. Dalam pengorganisasian terlebih dahulu diawali dengan mengadakan rapat pendidik kursus untuk penyusunan koordinator atau kepanitiaan pelaksanaan pembinaan kinerja profesional pendidik kursus. Kepanitiaan tersebut menyangkut pimpinan kursus, penanggung jawab, sekretaris, bendahara, dan anggota.
- c. Pelaksanaan pembinaan kinerja pendidik kursus meliputi pelaksanaan penilaian kinerja pendidik dan pelaksanaan di luar penilaian kinerja pendidik antara lain workshop, seminar, kesempatan melanjutkan studi ke jenjang berikutnya, penataran, pelatihan yang diadakan HIPKI dan sebagainya.
- d. Kegiatan evaluasi kinerja pendidik kursus oleh pimpinan kursus

dilaksanakan secara berkala berupa evaluasi perencanaan, evaluasi pelaksanaan, evaluasi penilaian, serta evaluasi tindak lanjut. Evaluasi bermanfaat bagi pimpinan kursus untuk mengukur ketercapaian dari tujuan yang telah ditetapkan, serta bahan untuk menyusun program kerja di tahun berikutnya. Bagi pendidik kursus sendiri evaluasi menjadi bahan perbaikan

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (1992). *Strategi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Angkasa
- Arifin, D dan Pipin Arifin. (2011). *Keprofesionalan Seorang Guru*. Bandung: Pustaka Al-Kasyaf
- Arikunto, S.(2006). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bayu. A (2016). *Menebus Publikasi Internasional*, Paramedia Komunikatama
- Fredrick Taylor, W. *Scientifick Management*.(Happer and Breos). New York Manullang, A. A.(2013). *Manajemen Personalia*. Medan: Ghalia Indonesia
- Meleong. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya
- Mulyasa, E. (2013). *Menjadi guru Profesional*. Bandung:Rosdakarya
- Mulyasa, E.(2009). *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung:Rosdakarya
- Nasution. (2006). *Kurikulum dan Pengajaran*. Bandung: Bumi Aksara
- Permana dan Mulyana. 9225). *Pengelolaan Kelas*. UPI Bandung: Jurusan Adpen
- Rahyubi. (2012). *Teori-teori Belajar dan Aplikasi Pembelajaran Motorik*. Bandung: Nusa Media
- Sa'ud. (2008). *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2013). *Metode Pendidikan*

Penelitian. Bandung:Alfabeta

Hakim Nelly dkk (1985) *Pelajaran Tata Kecantikan Kulit Tingkat-Terampil* Jakarta Pebruari ,1985

Direktorat Pendidikan Masyarakat DEPDIBUD (1999), *Panduan Standarisasi Kursus Kecantikan*,Jakarta Desember 1998

Direktorat Pendidikan Nasional (2010), *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Jakarta 2009

Jurnal Internasional *wekke Ismail*:
http://www.academia.edu/37166053/Strategi_Of_Islamic_Education_in_Developing_Characer_Building_of_Environmental_Students_in_Indonesia

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Majmul Ayi (2018), *Upaya Meningkatkan Kemampuan Guru Dalam Pembelajaran Berbasis Iklim Manajemen Berbasis Sekolah*. ISSN:1411-2566

Jurnal nasional Rostini Deti (2010) *Upaya Meningkatkan Disiplin Guru Dalam Kehadiran Mengajar di kelas Melalui Penerapan Melalui Penerapan Reward and Funishment di SMPN Negeri Kab. Bandung Barat*, ISSN:1411-2566

Jurnal nasional, Akbar,H (2010), *Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui SDM Efektif Dalam Memasuki Era Globalisasi*, ISSN:1411-2566

Jurnal Nasional, Dianah, Deti (2016) *Implikasi Kinerja Kepala Sekolah Dalam Manajemen Berbasis Sekolah di Tingkat Kabupaten*. ISSN: 1970-9004

Jurnal Internasional, Rosa, Rostini (2018) *Teknik dan Inovasi Penulisan Karya Ilmiah Dalam Pengembangan dan Penerapan Fungsi Nilai Pendidikan untuk Meningkatkan Profesional Guru*.